

HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS EN DOS CASOS DE TERATOMA SACROCOCCÍGEO

AUTORES: J.A. COSTAS FERNANDEZ¹, (ORCID: 0009-0000-9275-3453), Y. REY FANJUL¹, E. MATEO ÁLVAREZ¹, G. MEIJIDE SANTOS¹, R. RODRIGUEZ AGUILAR¹
1.SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL UNVERSIARIO DE CABUEÑES

OBJETIVO

El teratoma sacrococcígeo (TSC) es el tumor de células germinales fetales más frecuente, es generalmente benigno y altamente vascularizado. La incidencia es de 1/35,000-40,000 recién nacidos. Actualmente, la ecografía prenatal detecta hasta el 90% de los TSC. Una neoplasia de crecimiento rápido con un componente sólido predominante asociado a una alta vascularización es la característica de un tumor con mal pronóstico. El interés radica en una agrupación de casos en menos de un año en nuestra área sanitaria.

IMAGES A, B, C, D: Macroscopic images of a fetus with sacrococcygeal teratoma type 1. IMAGES E, F: Macroscopic images of a fetus with sacrococcygeal teratoma type 2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Presentamos 2 casos:

- 1) Mujer de 35 años, gestante primeriza, de 21 semanas que mediante ecografía prenatal es diagnosticada con un TSC tipo I. A las 22 semanas, se realizó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
- 2) Mujer de 32 años, con antecedente de una gestación previa, que a las 20 semanas mediante ecografía prenatal es diagnosticada de TSC tipo 2. A las 22 semanas se realizó IVE.

IMAGES A, B, C, D (HE): Representation of different tissues identified in both teratomas, including squamous epithelium, cartilage, neural tissue, choroid plexuses, and glial epithelium.

RESULTADOS

Se recibieron 2 fetos de 22 semanas:

- El primero, femenino, pesó 474 gramos con una tumoración sacrococcígea de 4,5x4x3cm que se clasificó como SCT tipo 1 ya que ecográficamente se identificó un predominio del componente externo sobre el interno con ano en fondo de saco sin continuidad con el intestino. A la sección el parénquima presentaba un aspecto heterogéneo y parduzco, de consistencia friable, con una zona quística alcanzando el sacro y estructuras óseas adyacentes sin infiltración de las mismas.
- El segundo de ellos, masculino pesaba 670 gramos con una tumoración sacrococcígea de 8x6x5,5cm que se clasificó como SCT tipo 2. Ecográficamente existía igualdad entre los componentes externos e internos.

Immature neural tissue with rosette formation and choroid plexuses at the bottom.

MICROSCOPIA

En ambos casos se identificaron: ganglios vegetativos, tejido glandular pancreático, médula ósea, cartílago, tejido neural inmaduro con formación de rosetas, plexos coroideos, epitelio cilíndrico respiratorio, epitelio escamoso y tejido glial maduro.

IMAGE A: IHC staining with CD56.
IMAGES B, C: IHC staining with glial acidic protein.

CONCLUSIÓN

El TSC forma parte del grupo de enfermedades raras y produce graves consecuencias para el feto, pudiendo ser necesario el aborto. El diagnóstico definitivo se basa en la identificación de múltiples tejidos de diferentes estirpes germinales (endodermo, mesodermo y ectodermo) en un mismo tumor.

BIBLIOGRAFÍA:

1. Konno H, Okpaise OO, Sbragia L, Tonni G, Ruano R. Perinatal Outcomes of Intrauterine Interventions for Fetal Sacrococcygeal Teratoma Based on Different Surgical Techniques-A Systematic Review. J Clin Med. 2024 Apr 30;13(9):2649. doi: 10.3390/jcm13092649. PMID: 38731178; PMCID: PMC11084939.
2. Llancarí P, Velarde-García D, Novoa RH, Ventura W. Proposal of a novel index in assessing perinatal mortality in prenatal diagnosis of Sacrococcygeal Teratoma. J Perinat Med. 2025 Jan 6. doi: 10.1515/jpm-2024-0202. Epub ahead of print. PMID: 39753205.
3. Haithem Aloui, Eya Azouz, Hatem Frikha, Hammami Rami, Douha Aoun, Neila Ben Aba, Ayeab Saad, Yasmine Houas, Riadh Jouini, Foetal sacrococcygeal teratoma type I: A case report, Radiology Case Reports, Volume 20, Issue 2, 2025, Pages 920-923, ISSN 1930-0433.